

НАУЧНЫЙ ПОДХОД ЭМПИРИЧЕСКОЙ АРГУМЕНТАЦИИ ЛОГИЧЕСКОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ ВХОДНЫХ ДАННЫХ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

1. Введение

Система поддержки принятия решений (СППР) на основе цифрового двойника изделия работает на основе итерационного алгоритма. Конечной операцией является достижение консенсуса между зарубежным заказчиком и отечественным производителем в отношении технических характеристик, экономических показателей и результирующей стоимости интегрированной логистической поддержки технической эксплуатации. Поиск консенсуса сводится к балансу технико-экономических показателей, где стоимость является основным фактором в системе управления принятием решения. Достоинством итерационного моделирования является использование компьютерной обработки данных и ручной корректировки, что позволяет гибко настраивать входные изменяемые параметры и наблюдать за откликом системы.

Научный подход эмпирической аргументации логического упорядочения входных изменяемых и неизменяемых параметров позволяет сократить количество итераций. Итерационный алгоритм содержит блоки компьютерного технико-экономического моделирования, блоки ручной обработки данных. Научная задача проблематики исследования экспорта уникальной наукоемкой продукции в зарубежные страны состоит в том, что зарубежный заказчик хочет знать: сколько раз от стоимости изделия придется заплатить за интегрированную логистическую поддержку технической эксплуатации, чтобы своевременно и качественно поддерживать работоспособность изделия с достижением заданного значения коэффициента готовности.

2. Материалы и методы

2.1 Основные факторы управления

Основными факторами управления стоимостью являются: 1. базовая система показателей ИЛП; 2. уровень базы МТО. Следовательно, чем выше значения тактико-технических характеристик и длиннее период гарантийного обслуживания, тем сложнее отечественному производителю гарантировать зарубежному заказчику высокий уровень технической эксплуатации в зарубежной стране.

Формулировка основной задачи, стоящей перед отечественным производителем: каким образом провести конструирование уникального наукоемкого экспортируемого изделия таким образом, чтобы обеспечить его транспортирование составными частями и выдержать расчетные значения тактико-технических характеристик изделия, параметров, характеристик и коэффициентов интегрированной логистической поддержки технической эксплуатации на длительном этапе послепродажного обслуживания в стране зарубежной стране?

Формулировка основной задачи, стоящей перед зарубежным заказчиком: как дорого придется заплатить за интегрированную логистическую поддержку технической эксплуатации, если приобретаемое наукоемкое изделие планируется использовать на длительном жизненном цикле с высоким значением технического коэффициента готовности?

Две стороны заинтересованы найти обоюдовыгодное решение в части согласования технических характеристик, экономических показателей, суммарной стоимости затрат на интегрированную логистическую поддержку на длительном интервале послепродажного обслуживания.

2.2 Логическое упорядочение входных данных

Основной решаемой задачей проводимого исследования является логическое упорядочение входных данных для следующего шага итерации. Автором используется научный подход эмпирической аргументации логического упорядочения изменяемых и неизменяемых входных параметров. Для поиска согласия между отечественным производителем и зарубежным заказчиком в части проектирования наукоемкой продукции экспортного варианта, требуется двустороннее согласование технических характеристик, экономических показателей, суммарной стоимости интегрированной логистической поддержки технической эксплуатации. Анализ схожих моделей, представленных в работах отечественных авторов «Модель интеллектуальной системы, основанной на нечеткой логике» [1], технологии искусственного интеллекта [2] и другие работы отечественных авторов подходят для решения серийных задач. С этой целью, автором разработан итерационный алгоритм системы [11]. Аргументированно доказываются входные изменяемые и неизменяемые параметры.

Для первой итерации, входными параметрами являются значения тактико-технических характеристик изделия, которые зарубежный заказчик выставляет, как желаемое значение. Результатом первой итерации являются выходные результирующие значения технико-экономического моделирования, с расшифровкой по статьям. Первая итерация не устраивает заказчика результирующей стоимостью ИЛП, т.к. расшифровка стоимости ИЛП по статьям расходов не соответствует планируемому зарубежным заказчиком распределению затрат. Общее количество итераций зависит от научного

подхода, который объясняет (доказывает) необходимость (возможность) изменения входных параметров.

Ручная обработка данных возникает, как следствие неопределённости. В связи с отсутствием географических данных о стране экспорта, мест размещения базы материально-технического обслуживания (МТО), транспортной инфраструктуры, GIS-локации размещения изделия, складов длительного и промежуточного хранения, складов запасных частей и принадлежностей группового и одиночного ЗИП, мест проживания персонала, в алгоритме управления блок «GIS-локация» разрабатывается (обрабатывается) в ручном режиме. Проектирование месторасположения проводится алгоритмами Дейкстры в ручном режиме. Алгоритм Дейкстры удобен тем, что позволяет рассчитать кратчайший путь от места дислокации изделия до мест проживания технического персонала, складов, базы МТО.

Неизменяемыми входными параметрами являются: состав изделия с разукрупнением по составным частям; логистическая структура; структурная и функциональная схемы изделия; анализ деревьев отказов; адаптированная по уровню унификации стоимость составных частей изделия; данные отечественного квалификационного справочника перечня должностей инженерно-технических работников.

Основными изменяемыми входными параметрами для первой итерации являются: значение коэффициента готовности, которое зарубежный заказчик выставляет как желаемое значение; сценарий материально-технического обеспечения; блок «GIS-локация».

Вспомогательными изменяемыми входными параметрами системы управления являются: стоимость нормо-часа на выполнение операций по техническому обслуживанию составных частей изделия; квалификационный перечень должностей инженерно-технических работников; проектная норма прибыли; гарантийный период; периодичность обслуживания; процентное соотношение стоимости затрат на здания, сооружения, оборудование и средства МТО.

В итерационном моделировании вычислительный эксперимент является единственно возможным вариантом исследования сложных технико-экономических систем [8].

2.3 Анализ выходных данных

При проведении первой итерации использовались желаемые значения технических характеристик. Сценарий МТО и блок «GIS-локация» выступали, как «не определено» и вынесены на ручную обработку данных. Выходной отклик системы показывает результаты технико-экономического анализа, где стоимость интегрированной логистической поддержки разбита по статьям расходов на: транспортирование; оплату труда персонала; текущий ремонт; проведение технического обслуживания и ремонта; оборотные фонды; приобретение оборудования; создание инфраструктуры. Первая

итерация не устраивает заказчика результирующей стоимостью ИЛП, т.к. расшифровка стоимости ИЛП по статьям расходов не соответствует планируемому зарубежным заказчиком распределением затрат по статьям расхода.

При проведении второй итерации технико-экономический анализ стоимости ИЛП показал включение стоимости транспортирования в суммарную стоимость ИЛП, что не приемлемо для ситуации экспорта. Отечественный производитель и зарубежный заказчик соглашаются, что автоматизированный расчет технико-экономического анализа включает стоимость транспортирования в суммарную стоимость ИЛП и это юридически не приемлемо. Транспортирование имеет отдельную стоимость, оформляется отдельным договором по правилам международной торговли Инкотермс 2023. Транспортирование оформляется отдельным соглашением на перевозку товара с распределением ответственности между отечественным производителем и зарубежным заказчиком за утрату и повреждение товара в процессе его доставки [6-7].

Третья и последующие итерации дают возможность проведения бесконечного количества вычислительных экспериментов. С целью оптимизации затрат по вычислительной мощности и ресурсам, а также сокращению количества итераций, автором применяется научный подход к моделированию *изменяемых и неизменяемых входных данных* для последующих итераций.

В результате проведенной первой итерации консенсус не найден в силу отсутствия понимания удовлетворенности отечественного разработчика и зарубежного заказчика в части согласования тактико-технических характеристик изделия и результатов технико-экономического анализа.

В результате второй итерации консенсус не найден, т.к. технико-экономический анализ показал включение стоимости транспортирования в суммарную стоимость ИЛП, что юридически не приемлемо для ситуации экспорта. Отечественный производитель и зарубежный заказчик соглашаются исключить стоимость транспортирования, разграничить юридическую ответственность, риски и санкции, вынести стоимость транспортирования из суммарной стоимости ИЛП.

Для проведения последующих итерации требуется научно обосновать изменения входные параметры системы. В монографии автора была выявлена регрессионная зависимость тактико-технических характеристик и показателя эксплуатационно-экономической эффективности [3].

Используя научный подход к моделированию изменяемых и неизменяемых входных параметров, определены границы показателя комплексного. Разработанная автором базовая система показателей ИЛП технической эксплуатации представлена системой взаимозависимых показателей, коэффициентов, характеристик. В техническом задании на проектирование, зарубежный заказчик определяет значение коэффициента готовности как нестрогое неравенство, а именно, коэффициент готовности изделия при

наличии в зарубежной стране одиночного и группового ЗИП (запасные части, инструмент и принадлежности): $K_{Г\text{ зип}} \geq 0,9$, то коэффициенты технологической готовности, готовности к применению, коэффициент исправности имеют не строгие предельно допустимые расчетные значения (система показателей 2) [7].

$$\left\{ \begin{array}{l} K_{Г\text{ зип}} \geq 0,9 \\ 0,699 \leq K_{ГГ} \leq 0,865 \\ 0,963 \leq K_{ГП} \leq 0,986 \\ 0,01 \leq K_{И} \leq 0,07 \\ K_{Г(\text{реальные условия})} = K_{ЭГ} \\ \text{при } m = \left[\frac{T}{t} \right] - \text{число циклов анализа} \end{array} \right. \quad (2)$$

В итерационном алгоритме блок «Планирование, размещение ЗИП». Планирование ЗИП реализуется авторской методикой расчета номенклатуры одиночного и группового ЗИП. Ведомость ЗИП отображает количественные и стоимостные значения составных частей изделия. Стоимость комплектования запасными частями и принадлежностями выражается функцией $f(x) = \sum_{i=1}^n C_i$, зависит от номенклатуры составных частей, их количества и стоимости каждого элемента одиночного комплекта ЗИП. Для группового комплекта ЗИП функция $g(x) = \sum_{i=1}^{n+m} C_i$ зависит от номенклатуры составных частей, их количества и стоимости по каждому элементу составной части изделия одиночного комплекта ЗИП, дополнительно добавляются элементы $+m$. Таким образом, формируется групповой комплект ЗИП, который разрабатывается на группу агрегатов, блоков, узлов и ячеек для технического обслуживания наукоемкого изделия ремонтными органами непосредственного в процессе эксплуатации, в стране экспорта, силами и средствами обученного технического персонала на послепродажных стадиях жизненного цикла. Групповой комплект ЗИП по стоимости выше, т.к. по номенклатуре составных частей по количеству элементов повторяет комплект одиночного ЗИП (n) плюс m , где m – добавленное число элементов запасных частей и принадлежностей, выработка на отказ которых происходит значительно позднее этапов гарантийного и послегарантийного обслуживания (система показателей 3).

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) = \sum_{i=1}^n C_i \\ g(x) = \sum_{i=1}^{n+m} C_i \end{array} \right. \quad (3)$$

Научный подход доказывает, что стоимость комплектов одиночного и группового ЗИП является неизменяемыми входными параметрами [7]. Блок «Формирование результирующей стоимости ИЛП» отображает суммарную стоимость интегрированной логистической поддержки технической эксплуатации единичного экземпляра наукоемкого изделия, проектируемого на экспорт в определённую страну, представляет собой калькуляцию затрат и определяется по формуле (4):

$$\sum_{\text{илп}} = \sum_{\text{изд.}} + \sum_{\text{зип}} + \sum_{\text{иэтр}} + (-\sum_{\text{транс}}) + \sum_{\text{мто}} + \sum_{\text{пер.}}, \quad (4)$$

где

$\sum_{\text{изд}}$ – стоимость изделия;

$\sum_{\text{зип}}$ – стоимость (окончательная) одиночного и группового комплектов запасных частей и принадлежностей, приблизительно составляет 20% от стоимости изделия;

$\sum_{\text{иэтр}}$ – стоимость интерактивной формы представления технической документации, информационно-компьютерной поддержки отечественного производителя и международного заказчика;

$\sum_{\text{транс}}$ – стоимость транспортирования изделия составными частями, согласно правил международной торговли и экспорта;

$\sum_{\text{мто}}$ – стоимость планирования материально-технического обеспечения, распределения и управления запасами;

$\sum_{\text{пер}}$ – стоимость оплаты труда технического персонала.

Для серийных изделий отрасли машиностроения стоимость жизненного цикла наукоемких изделий машиностроения, определяется формулой [9, стр. 148]. Формула стоимости ЖЦ серийных изделий не экспортного варианта и уникальных образцов техники экспортного варианта имеют ряд принципиальных отличий. Для экспортируемого наукоемкого изделия, стоимость транспортирования и утилизации исключается из общей стоимости. Исключение из общей формулы стоимости ЖЦ объясняется следующим научным подходом, а именно:

1. *Транспортирование*: процессы экспорта предусматривают разработку положений внешнеторгового контракта, в котором учитывается юридическая ответственность отечественного разработчика и зарубежного заказчика за транспортирование изделия с этапа на этап: отгрузка/погрузка – таможня – разгрузка/погрузка – доставка на объект эксплуатации в стране экспорта; риски своевременного выставления инвойса (товаросопроводительной документации), форс-мажор [4].

2. *Утилизация*: для эскортируемой отечественной наукоемкой продукции утилизация рассматривается после полной (окончательной) выработки ресурса изделия. В будущем, решением зарубежного заказчика,

модернизация техники может иметь вторую жизнь. Зарубежный заказчик, самостоятельно принимает решение об утилизации.

2.4 Факторы управления стоимостью

В СППР *факторами управления стоимостью* являются, базовая система показателей ИЛП, включающая: 1) показатель надежности; 2) границы показателя комплексного системы показателей (2)) и 3) норма планируемой прибыли; 4) стоимость нормо-часа в оплате труда; 5) гарантийный период; 6) периодичность обслуживания; 7) стоимость МТО.

В СППР *факторами управления стоимостью не влияющими* на суммарную стоимость ИЛП, являются следующие переменные, которые определяются и согласовываются с зарубежным заказчиком заранее, до момента подписания экспортного контракта: стоимость $\sum_{ЗИП}$, $\sum_{ИЭТР}$, $\sum_{персонал}$ (формула 3). Факторы управления стоимостью не влияют потому, что комплект запасных частей одиночного и группового ЗИП, изначально рассчитывается и принимается зарубежным заказчиком как величина постоянная, т.е. поддается предварительному расчету и согласованию с зарубежным заказчиком [3-7]. Следовательно, факторами управления стоимостью не влияющими на суммарную стоимость ИЛП являются: 1) стоимость $\sum_{ЗИП}$ определяется системой показателей (2); 2) стоимость $\sum_{ИЭТР}$ определяется общим количеством модулей данных технической документации (<https://elibrary.ru/item.asp?id=16187599>); 3) стоимость $\sum_{персонал}$ оплаты труда отечественному техническому персоналу согласно тарифной сетке оплаты труда специалистов по квалификационному справочнику перечня должностей инженерно-технических работников Российской Федерации.

В СППР изменяемыми входными параметрами являются основные и вспомогательные входные параметры, а именно:

1. *основными изменяемыми входными параметрами* являются численные значения коэффициентов технологической готовности, готовности к применению, коэффициент исправности, коэффициента готовности, (система показателей (1));

2. *вспомогательными изменяемыми входными параметрами* системы управления являются: стоимость нормо-часа на выполнение операций по техническому обслуживанию составных частей изделия, квалификационный перечень должностей инженерно-технических работников, проектная норма прибыли, гарантийный период, периодичность обслуживания; процентное соотношение стоимости затрат на здания и сооружения; оборудование и средства МТО.

Применение научного подхода логического упорядочения входных изменяемых и неизменяемых параметров, сократило количество итераций.

3. Заключение

Принципиальную роль в международной торговле играет наличие у продавца комплекса мероприятий по интегрированной логистической поддержке технической эксплуатации наукоемкой продукции. Для зарубежного заказчика затраты на техническую эксплуатацию наукоемкой продукции очень значимы, т.к. стоимость интегрированной логистической поддержки (ИЛП) технической эксплуатации превышает стоимость изделия. Автором предложен алгоритм итерационного моделирования. Обоснован научный подход логического упорядочения изменяемых входных параметров. В итерационном алгоритме конечной итерацией считает достижение согласия между отечественным разработчиком и зарубежным заказчиком.

Список использованной литературы:

1. Бозиева А. М., Дзамихова Ф. Х. Модель интеллектуальной системы, основанной на нечеткой логике, в задачах оценки деятельности высшего учебного заведения // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2023. № 1(111). С. 11–17. DOI: 10.35330/1991-6639-2023-1-111-11-17, EDN: VGNLBT.
2. Котлярова И. О. Технологии искусственного интеллекта в образовании // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. 2022. Т. 14. № 3. С. 69–82. DOI: 10.14529/ped220307, EDN: JADHNV
3. Веретехина С.В. Регрессионный анализ зависимости тактико-технических характеристик и показателя эксплуатационно-экономической эффективности // Монография, 2023. Издательство ООО «Директ-Медиа» 72с.
4. Веретехина С.В. Последовательность процедур кастомизации процессов экспорта на основе теории управления социально-экономическими системами // Вопросы новой экономики. 2022. Т.4(64) С. 46-56.
5. Веретехина С.В. Технология поддержки экспорта: экономико-математическое моделирование внешнеторгового контракта // Вопросы новой экономики. 2022. Т.3(63) С. 108-166.
6. Веретехина С.В. Концепция эконометрического моделирования интегрированной логистической поддержки экспорта наукоемких изделий // Model Economy Success. 2021. Т.5. С. 116-120.
7. Веретехина С.В. Методика расчета комплектов запасных частей и принадлежностей, экспортируемых наукоемких изделий // Russian Economic Bulletin. 2021. Т.4(5). – С. 108-121.
8. Истратов В.А. О развитии компьютерного алгоритма формирования привычки // Искусственные общества. 2020. Т. 15. № 3. DOI: 10.18254/S207751800010916-
9. Судов Е.В., Левин А.И., Петров А.В., Чубарова Е.В. Технологии интегрированной логистической поддержки изделий машиностроения. – М.: ООО Издательский дом «ИнформБюро». 2006. 232 с.
10. Клейнер Г.Б. Интеллектуальная теория фирмы // Вопросы экономики. 2021. №1 С.73-97. <http://elibrary.ru/art2021/bv51.pdf>
11. Веретехина С.В. Вычислительный эксперимент на основе алгоритма имитационной модели управления о возможности экспорта наукоемкого изделия // Инновации и инвестиции, 2023. № 7. С.285-290.